

Бекирова А.С.,

Студент,

Ташкентский Государственный Стоматологический

Институт,

Узбекистан, Ташкент

Усанова С.Т.,

Старший преподаватель кафедры «Физиологии и

Патологии»,

Ташкентский Государственный Стоматологический

Институт,

Узбекистан, Ташкент

ВЛИЯНИЕ КУРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СИГАРЕТ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА

Аннотация: В данной научной работе было рассмотрено влияние курения электронных сигарет на рост и развитие организма человека и изучены патологические изменения, возникающие в различных системах органов под воздействием химических веществ, содержащихся в электронных сигаретах.

Ключевые слова: курение, электронные сигареты, вейп, айкос, кальян, организм, здоровье, патологические изменения.

Материалы и методы: В ходе создания научной работы был проведен опрос среди 15 человек, ежедневно использующих электронные

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

сигареты, а также комплексная оценка состояния их здоровья и личное отношение к курению.

Materials and methods: During the creation of scientific work, a survey was conducted among 15 people who use electronic cigarettes daily, as well as a comprehensive assessment of their health status and personal attitude to smoking.

Курение, признанное одной из самых опасных вредных привычек, известно человечеству с древнейших времен. Однако совсем недавно на смену традиционным сигаретам, содержащим в своем составе табак, пришли электронные устройства. Кальян, вэйп, айкос, электронные сигареты – все это модная, но в то же время очень опасная тенденция, широко распространившаяся среди людей всех возрастных групп. С каждым днем электронные девайсы для курения все больше и больше заполняют мировой рынок, разрабатываются новые модели и улучшаются их технические характеристики. По результатам опроса, проведенного среди курящих людей, было выяснено, что большинство из них считают использование электронных устройств менее опасным по сравнению с обычными табачными сигаретами, а остальные члены экспериментальной группы вовсе признают полную безопасность такого вида курения. Но считается ли это мнение истинным и научно обоснованным? Для того, чтобы ответить на данный вопрос, необходимо рассмотреть принцип устройства и состав электронной сигареты. Электронная сигарета состоит из мундштука, батареи и атомайзера. Сам атомайзер представлен картриджем, термоэлементом и резервуаром с жидкостью-наполнителем. Наиболее опасной частью электронной сигареты является данная жидкость. В ее состав входит свыше 30 токсических веществ, таких как никотин, нирозамины,

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

угарный газ, тяжелые металлы, смола и полициклические ароматические углеводороды. Никотин входит в состав табачных растений и является средством их естественной защиты от насекомых-вредителей. В больших дозах он чрезвычайно опасен для организма человека. Согласно исследованиям, никотин, действуя как нейротоксический яд, оказывает влияние на деятельность сердечно-сосудистой, нервной и выделительной системы и при длительном курении вызывает изменения в генетическом аппарате клетки. Кроме того, доказано влияние никотина на психику человека и возникновение сильной зависимости при хроническом употреблении. Пагубное воздействие никотин оказывает и на сосуды. Являясь сосудосуживающим веществом, он приводит к нарушению кровоснабжения тканей организма – гипоксии и увеличению частоты сердечных сокращений, что влечет за собой усиленную нагрузку на сердечную мышцу. Кроме того, никотин стимулирует образование новых сосудов, тем самым создавая благоприятные условия для возникновения и роста раковых опухолей. Еще одним классом химических веществ, обнаруживаемых в электронных сигаретах, являются нитрозамины. По своей природе они являются канцерогенами и этиологическими факторами в развитии рака органов желудочно-кишечного тракта. Угарный газ – неорганическое вещество, способное связываться с гемоглобином крови в 300 раз сильнее, чем кислород. Проникая в организм вместе с дымом электронных сигарет, этот газ приводит к нарушению оксигенации тканей и органов и разрушению стенок сосудов. Под влиянием угарного газа органы, нуждающиеся в повышенном потреблении кислорода и питательных веществ, такие как головной мозг и мышцы, адаптируясь к дефициту кислорода, совершают двойную работу, что приводит к быстрому

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

изнашиванию и деструкции их структурно-функциональных единиц. Синильная кислота и акролеин – вещества общетоксического действия. Они вызывают нарушение метаболических процессов, протеолиз ферментов и вызывают дисфункции в работе дыхательной системы. Синильная кислота разрушает реснитчатый эпителий дыхательных путей и препятствует их самоочищению, в результате все инородные частицы, в норме подлежащие удалению из организма, оседают на поверхности слизистых оболочек и приводят к частому кашлю, одышке, астме и снижению сопротивляемости инфекционным заболеваниям. Именно поэтому курильщики в два раза чаще страдают ринитом, бронхитом и пневмонией, в отличие от некурящих людей. В состав сигарет входит свыше 75 металлов, среди которых выделяют никель, хром, кадмий, мышьяк, свинец и т.д. Никель, хром и их соединения являются сильнейшими канцерогенами, поражающими органы выделительной и нервной систем. В частности никель, нарушая пигментный обмен в клетках кожи, способен вызвать витилиго – заболевание, характеризующееся утратой кожей своей естественной пигментации. Кадмий – тяжелый металл, обладающий нефротоксическим действием, и способствующий деминерализации костной ткани и снижению ее плотности. Так как в норме данный металл не участвует в метаболических процессах и не входит ни в одну из цепей биологических превращений, в организме не предусмотрены механизмы его выведения, следовательно он обладает накопительным свойством и оказывает общетоксическое действие.

Рассмотрев подробно химический состав электронной сигареты, мы исследуем общее влияние курения на различные системы органов. Одной из основных мишеней, поражаемых ядовитыми веществами сигарет, являются органы дыхания. По результатам опроса, у 11

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

человек из 15 наблюдается частая одышка, повышенное отделение мокроты, головные боли и тяжесть в области грудной клетки. Воздействуя на мерцательный эпителий дыхательных путей, никотин и его производные приводят к сужению просвета бронхов, потере эластичности стенок альвеолярных мешочков, снижению жизненной емкости легких, накоплению слизи и экссудата, что клинически проявляется в виде вышеперечисленных симптомов. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) - тяжелое заболевание, основным фактором риска которого является курение. ХОБЛ-это воспалительный процесс, постепенно поражающий все структуры легочной паренхимы и приводящий к дыхательной недостаточности вследствие патологических изменений в мелких дыхательных путях. Данная болезнь не подлежит полному излечению, однако с помощью адекватной поддерживающей терапии и отказа от курения, шансы улучшить качество и длительность жизни пациента значительно возрастают. Еще одним серьезным последствием курения является туберкулез. При вдыхании дыма, образующегося в результате сгорания никотина и органических смол, на стенках бронхов образуются многочисленные микроожоги, что создает благоприятные условия для инвазии микобактерий туберкулеза и злокачественного перерождения клеток.

Большое значение курение имеет и как фактор канцерогенеза. Наиболее часто курильщики сталкиваются с онкологическими заболеваниями языка, губ, слизистой оболочки ротовой полости. Нередко у курящих наблюдается лейкоплакия, являющаяся предраковым состоянием. При лейкоплакии на гистологическом исследовании выявляются участки паракератоза-патологической кератинизации эпителиальных клеток, а объективно в полости рта

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

наблюдается появление белых пятен с мелкими красными точками. Если при появлении данных симптомов пациент не отказывается от курения, высока вероятность малигнизации участков паракератоза и развитие опухоли. Большой урон курение наносит органам желудочно-кишечного тракта, а в особенности крупным пищеварительным железам - печени и поджелудочной железе. Соединения никотина разрушают гепатоциты и вызывают деструктивные изменения в печеночной паренхиме. Кроме того, из-за сужения кровеносных сосудов под воздействием никотина, ухудшается приток крови к печени и происходит угнетение ее функций. Процессы онкогенеза, индуцируемые курением, затрагивают и органы мочеполовой системы мужчин и женщин. Большинство курящих пациентов сталкиваются с раком яичников, эндометрия, молочной железы, простаты и яичек. Наблюдается связь между курением и инфицированием вирусом папилломы человека, часто связанного с развитием опухолевого роста.

И наконец мы рассмотрим связь курения с функциями человеческой психики. С начала прошлого столетия никотинизм (никотинозависимость) является одним из основополагающих объектов исследования медицинской психологии и психиатрии. Никотин, попадая в дыхательные пути курильщика, с большой скоростью достигает мозга и, воздействуя на специфические рецепторы, стимулирует выброс в кровь большого количества норадреналина, серотонина, дофамина, эндорфина и других биологически активных веществ. Вследствие секреции этих веществ человек чувствует улучшение настроения, бодрость, увеличение работоспособности, что подтверждается данными опроса, проведенного среди членов нашей опытной группы. Однако такое

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

временное улучшение общего состояния организма является иллюзорным. В скором времени структуры, ответственные за выработку гормонов «счастья», истощаются и замедляют свою деятельность. Вследствие этого курильщик начинает испытывать чувство тревоги, головокружение, тошноту, потемнение в глазах, депрессию и желание покурить снова. Все это приводит к сильнейшей зависимости от никотина. В дальнейшем подобная зависимость приводит к тяжелым психическим расстройствам: депрессии, биполярному психозу, неврозам, шизофрении и расстройству пищевого поведения.

Из-за нарушения кровоснабжения организма под влиянием курения меняется и внешний вид человека. Никотин, смолы, свободные радикалы вызывают преждевременное старение клеток, поэтому курильщики имеют бледно-желтый или сероватый цвет лица, у них рано появляются мимические морщины, пигментные пятна, а глаза теряют естественный блеск. Зубы курящего приобретают серо-бурый оттенок и подвержены частому возникновению кариеса.

Таким образом, курение постепенно поражает абсолютно все органы человеческого организма, нарушает репродуктивные функции и существенно снижает качество жизни. Для предотвращения этой опасной привычки, ежегодно уносящей жизни миллионов жителей Земли, нужно вести активную пропаганду здорового образа жизни, санитарно-просветительскую работу среди населения, призывать людей к любви к себе, заботе о своем здоровье и здоровье родных и близких, к ответственности за судьбу последующих поколений и экологическую безопасность планеты!

Использованные источники:

1. Андреева Т.И., Красовский К.С. Табак и здоровье. - Киев, 2004. - 224 с.
2. Агаджанян Н.А., Смирнов В.М. Нормальная физиология: Учебник / Н.А. Агаджанян, В.М. Смирнов. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: ООО «Издательство «Медицинское информационное агентство», 2012. — 576 с.: ил.
3. Ройтберг Г.Е., Струтынский А.В. Внутренние болезни. Система органов дыхания: учеб.пособие / Г.Е.Ройтберг, А.В. Струтынский. – 4-е изд. – М. : МЕДпресс-информ, 2018. – 520 с. : ил.

Личная анкета участника:

1. Бекирова Адель Сельверовна
2. adelbekirova52@gmail.com
3. Количество печатных сборников: –
4. Требуемое количество сертификатов: 2 (в электронном виде)
5. Требуемое количество дипломов: 2 (в электронном виде)
6. ФИО получателя: Бекирова Адель Сельверовна